

Вигоди України від вступу до ЄС раніше вбачалися в: а) отриманні доступу до ринку ЄС; б) макроекономічній стабільності (ЄБРР у звіті за лютий 2026 р. прогнозує зростання ВВП України на 2,5 % у 2026 р. та до 4,0 % у 2027 р. [2] за умови продовження підтримки ЄС [4]; в) отриманні фінансової допомоги (маємо зараз кредити для покриття дефіциту бюджету під час війни). Негативні наслідки вступу України до ЄС – внутрішній опір країн-засновників: Німеччина, Франція, Нідерланди наполягають на суворому меритократичному підході, передбачаючи політичну нестабільність та посилення ультраправих сил через міграційні ризики, а також інституційне виснаження України (за роки війни державний апарат виснажений і не зможе імплементувати законодавство ЄС при його формальному ухваленні).

Після описаної вище спричиненої конфліктом зміни економічного контексту стратегічна перспектива України від вступу до ЄС – це роль ресурсного додатку при малих експортних квотах та виснаженні нашої економіки через демпінг нематеріальних активів в складі інноваційної продукції (зараз це спостерігаємо на прикладі експорту та/або спільного виробництва БПЛА та фактично безоплатної передачі технологій управління ними в бойовій обстановці). Для нас зараз реалістичні два сценарії: 1) щодо вступу до ЄС – не вигідна економічна ціна (повна адаптація до стандартів ЄС потребує мільярдних інвестицій у модернізацію підприємств, їх не буде і тому Україна ризикує перетворитися на ринок збуту європейських товарів без власного потужного виробництва); 2) щодо вступу до НАТО – втрата суверенітету в обороні (політика Д. Трампа розколює НАТО й Україна може стати заручником своїх зобов'язань перед Альянсом, хоча він може і не надати реальної допомоги, адже стаття 5 не спрацьовує автоматично). Однак повернення в орбіту рф, як переконливо доводить повномасштабне вторгнення, – це реальна екзистенціальна загроза.

Таким чином, попри не вигідну для України зміну конфліктом між США, Ізраїлем та Іраном економічного контексту, вступ України до ЄС та НАТО залишається питанням фізичного виживання України, але вже на значно гірших умовах – на умовах перебування в ролі ресурсу для економіки ЄС та людського ресурсу для НАТО.

Список використаних джерел

1. Economic Bulletin. Issue 3/2026. European Central Bank. 2026. URL: <https://ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin> (Last accessed: 11.05.2026).
2. Global Economic Outlook 2026: The Inflation Pivot. Capital Economics. 2026. URL: <https://www.capitaleconomics.com/publications> (Last accessed: 11.05.2026).
3. Global Risks 2026: Multipolarity and Norms. European Union Institute for Security Studies. 2026. URL: <https://www.iss.europa.eu/publications> (Last accessed: 11.05.2026).
4. Transition Report 2025-26: Investing in Resilience. European Bank for Reconstruction and Development. 2026. 142 с. URL: <https://surl.li/cuvkgt> (Last accessed: 11.05.2026).
5. What if? Strategic Foresight 2026. European Union Institute for Security Studies (EUISS). 2026. URL: <https://www.iss.europa.eu/publications> (Last accessed: 11.05.2026).

Тетяна МОІСЄЄВА

*к.і.н., доцент кафедри
міжнародних відносин та права
Національний університет
«Одеська політехніка»*

ОПЕРАЦІЯ «СХІДНИЙ ВАРТОВИЙ» («EASTERN SENTRY») ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ НАТО ДО НОВИХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ

Захист східних кордонів НАТО, в умовах повномасштабної російсько-української війни, набув статусу критичного пріоритету не лише для регіональної, а й для глобальної безпеки. Сучасна ескалація демонструє, що війна в Україні вийшла за межі локального конфлікту – вона систематично «виплюскується» на територію сусідніх держав [4, с. 27; 5], набуваючи рис

системного виклику для всього євроатлантичного простору. Східний фланг Альянсу – від Балтійського до Чорного морів – перетворився на зону постійного ризику, де традиційні методи стримування стикаються з тактикою «сірих зон». У цих умовах, захист східних кордонів НАТО перестає бути питанням стримування потенційної загрози і перетворюється на завдання реагування на вже наявні гібридні та військові виклики.

Якісно новий етап посилення східних кордонів НАТО розпочався після масованого порушення повітряного простору Польщі російськими дронами у вересні 2025 року. Це змусило Варшаву задіяти механізм Статті 4 Північноатлантичного договору. Відповіддю блоку на ці загрози став початок операції Eastern Sentry (OES), покликаної забезпечити посилення оборонного потенціалу східного флангу Альянсу [5].

Eastern Sentry має стати багатодоменною ініціативою, спрямованою на підвищення рівня моніторингу вздовж усього східного флангу, включаючи крайню Північ та фінський кордон з Росією [4, с. 29; 6].

Операція Eastern Sentry має унікальний статус – вона розпочата безстроково і не має окремого бюджету чи централізованого командування, спираючись на ресурси восьми держав-учасниць [4, с. 29; 5]. OES передбачає залучення додаткових ресурсів союзників – від винищувачів і систем ППО до розвідувальної авіації та фрегатів – із фокусом на їх чіткій координації. Використовуючи досвід місії «Балтійський вартовий», програма впроваджує інноваційні технології та тактики для протидії сучасним загрозам [6].

Ключовим завданням місії Eastern Sentry є протидія безпілотним літальним апаратам. Росія використовує БПЛА як інструмент стратегічного тиску, оскільки їх малопомітність, низька вартість та можливість заперечення атак змінюють характер сучасних загроз.

Масове застосування дронів у російсько-українській війні, створило критичну економічну асиметрію: Альянс змушений витратити мільйони доларів на винищувачі (Rafale, Eurofighter, F-16) та ракети для перехоплення цілей, ціна яких становить лише 10–20 тисяч доларів. Така нерентабельність підриває традиційні моделі ППО та вимагає докорінного перегляду підходів до захисту повітряного простору.

У межах OES, НАТО планує впроваджувати український досвід, зокрема створення мобільних вогневих груп та використання акустичних сенсорів (за прикладом Латвії). Це стане основою для формування масштабної «стіни дронів» у довгостроковій перспективі. Таким чином, Eastern Sentry є не лише військовою, а й технологічною відповіддю на нові виклики безпеки [1; 3].

Операція також демонструє еволюцію концепції стримування в НАТО. Якщо раніше стримування базувалося на потенціалі масштабної відповіді, то нині воно дедалі більше набуває гнучкого, багаторівневого характеру, який поєднує військові, інформаційні та кіберкомпоненти. При цьому Альянс намагається зберегти баланс між демонстрацією рішучості та уникненням прямої ескалації конфлікту з росією. Саме тому відповідь на інциденти обмежується оборонними заходами на території держав-членів і не передбачає безпосереднього втручання у війну в Україні [1; 2].

Водночас, як слушно зазначає Руслан Бортнік, OES має ознаки імпровізованості та реактивності, оскільки вона не спирається на окрему стратегічну концепцію або довгострокове планування, а виникла як відповідь на конкретний безпековий інцидент. Це дозволяє розглядати її не як завершену модель оборонної політики, а як перехідну форму адаптації до нових загроз, що формуються в умовах війни високої інтенсивності на континенті [2].

Варто зауважити, що Eastern Sentry виявляє низку структурних проблем у функціонуванні Альянсу. По-перше, йдеться про різницю в підходах між державами східного та західного флангів щодо рівня жорсткості реагування на російські дії. По-друге, простежуються трансатлантичні розбіжності, пов'язані з переоцінкою ролі США у забезпеченні європейської безпеки. По-третє, відсутність окремого бюджету та інституційного оформлення операції свідчить про її тимчасовий і компромісний характер [1; 2].

У підсумку, можна зробити висновок, що операція Eastern Sentry є проявом адаптації НАТО до нової безпекової реальності, сформованої російсько-українською війною. Вона

демонструє перехід від класичних моделей колективної оборони до більш гнучких і реактивних форм стримування, заснованих на інтеграції військових і технологічних компонентів. Водночас, її імпровізований характер і відсутність чіткої стратегічної рамки свідчать про те, що Альянс перебуває на етапі пошуку нової моделі безпеки. Подальша еволюція OES залежатиме від динаміки війни в Україні, рівня ескалації з боку росії та здатності НАТО до внутрішньої консолідації.

Список використаних джерел

1. Йозв'яз Р. «Східний вартовий». Деталі стратегії НАТО після дронної атаки росії. Радіо Свобода. 2025. 22 верес. URL: <https://surl.li/ardsmj> (дата звернення: 07.05.2026).
2. Bortnik R. Operation Eastern Sentry: A Reflexive Response with Variations. Український Інститут політики. URL: <https://surl.li/rtjeyd> (дата звернення: 27.04.2026).
3. Clapp S. Eastern Flank Watch and European Drone Wall. Epthinktank. European Parliament. 2025. 23 Oct. URL: <https://surl.li/rtpjom> (Last accessed: 02.05.2026).
4. Mills C, Holland L. B. NATO's Eastern Flank: Research Briefing № CBP-9450. House of Commons Library. 2025. 13 October. 32 p. URL: <https://surl.li/jsvnyu> (Last accessed: 30.04.2026).
5. NATO launches «Eastern Sentry» to bolster posture along eastern flank. NATO: official website. 2025. Sept. 12. URL: <https://surl.li/glgwvz> (Last accessed: 28.04.2026).
6. Strengthening NATO's eastern flank: NATO Topic. NATO: official website. 2025. 23 October. URL: <https://surl.li/dfclyu> (Last accessed: 05.05.2026).

Максим ПУСАН

ад'юнкт (штатний)

науково-організаційного відділу

Військового інституту

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

СКОРОЧЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ОЗБРОЄНЬ ЯК СКЛАДОВА НОВОЇ АРХІТЕКТУРИ БЕЗПЕКИ

Формування нової договірної архітектури загальноєвропейської системи колективної безпеки (далі – архітектура безпеки) об'єктивно зумовлює необхідність механізмів скорочення звичайних озброєнь як одного з основних елементів забезпечення стабільної та довготривалої безпеки в загальноєвропейському регіоні.

Звичайні озброєння традиційно відіграють суттєву роль у збройних регіональних конфліктах, а їхнє кількісне та якісне накопичення без ефективного міжнародно-правового контролю створює передумови для силового перегляду статус-кво в загальноєвропейському безпековому просторі.

Події широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну, військові інтервенції російської федерації у грузинські регіони Південної Осетії й Абхазії, Придністровський регіон Молдови, вірмено-азербайджанське протистояння навколо Нагірного Карабаху засвідчили недостатню спроможність наявного договірної інструментарію архітектури безпеки стримувати нарощування військового потенціалу держав, насамперед звичайних збройних сил. Водночас зазначені конфлікти виявили недостатню спроможність наявних механізмів забезпечувати своєчасне попередження підготовки та реалізації збройних зіткнень із застосуванням значних обсягів звичайного озброєння.

Наочним прикладом є російсько-грузинська війна 2008 року, російська агресія проти України з 2014 року, а також активні фази вірмено-азербайджанського протистояння 2016, 2020, 2022, 2023 років. У ході зазначених конфліктів широкого застосування набули такі види звичайного озброєння, як бойові танки, артилерійські системи, бойова авіація та ударні вертольоти, що використовувалися для досягнення оперативних і стратегічних воєнних завдань